

**KANALLAR JANBA WIRLARIN BEKKEMLEW USHIN TEZ
ORNATILATUG‘IN BETON QAPLAMASINAN PAYDALANIW**

**t.i.d. prof. ¹Ilyasov A.T.,
t.i.k. doc. ²Asamatdinov I.,
student ¹Begjanov T.I.,**

¹Qaraqalpaq ma‘mleketlik universiteti,

²Qaraqalpaqstan awıl xojalığı hám agrotexnologiyalar institutı.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433235>

Annotaciya. Zamanagóy qurılıs materiallarınan paydalanğan halda gidromeliorativlik sistemalarda kanallar janbawirlarin bekkemlew hám suwdıń filtraciyaǵa shıǵınlanıwın azaytıw tájiriyesin analizlew, tez ornatiletuǵın beton qaplamasınan paydalanıwdıń tiykarǵı artıqmashlıqların anıqlaw. Suw suwǵarıw maqsetlerinde paydalanıwdan aldın suw alıw ornınan tutınıwshıǵa shekem uzın joldı basıp ótedi, sonıń nátiyjesinde gidromelioraciyaǵaǵı global máselelerdiń biri bolǵan suwdıń filtraciyaǵa shıǵınlanıwı júzege keledi. Dástúriy filtrlewge qarsı ilajlar, máselen maylaw, ilay menen qaplaw, tiǵıp qoyıw, plyonka hám beton plyonka qaplamaların ornatiw hám basqa usullar bul máseleni tolıq sheshe almaydı.

Tayanısh sózler: beton tóseme, qaplama, filtratsiya, filtratsiyaǵa qarsı ilajlar, suw ótkizbeslik.

Annotatsiya. Zamonaviy qurılısh materiallaridan foydalangan holda gidromeliorativ tizimlarda kanallar yonbag‘irlarinı mustahkamlash va suvning filtratsiyaga sarflanishini kamaytirish tajribasini tahlil qilish, tez o‘rnatiladigan beton qoplamasidan foydalanishning asosiy afzalliklarini aniqlash. Suv sug‘orish maqsadlarida foydalanishdan oldin suv olish joyidan iste‘molchigacha bo‘lgan uzoq yo‘lni bosib o‘tadi, natijada gidromelioratsiyadagi global muammolardan biri bo‘lgan suvning filtratsiyaga sarflanishi yuzaga keladi. An‘anaviy filtrlashga qarshi choralar, masalan, moylash, loy bilan qoplash, tiqib qo‘yish, plyonka va beton plyonka qoplamalarini o‘rnatish va boshqa usullar bu masalani to‘liq hal qila olmaydi.

Tayanch so‘zlar: beton to‘shama, qoplama, filtratsiya, filtratsiyaga qarshi tadbirlar, suv o‘tkazmaslik.

Аннотация. Анализ опыта укрепления откосов каналов и снижения потерь воды на фильтрацию в гидромелиоративных системах с использованием современных строительных материалов, выявление основных преимуществ использования быстроустанавливаемого бетонного покрытия. Перед использованием в ирригационных целях вода проходит длинный путь от источника до потребителя, что приводит к потерям воды на фильтрацию, что является одной из глобальных проблем гидромелиорации. Традиционные противофильтрационные мероприятия, такие как смазка, покрытие глиной, засоры, установка пленочных и бетонных пленочных покрытий и другие методы, не могут полностью решить эту проблему.

Ключевые слова: бетонное покрытие, облицовка, фильтрация, противофильтрационные мероприятия, водонепроницаемость.

Kirisiw. Búgingi kúnde gidromeliorativlik áhmiyetke iye bolǵan suw hawizleri menen kanallardı qorǵaw máseleleri júdá aktual bolıp tabıladı. Suw aǵısları menen jaǵalardıń jemiriliwi awıl xojalığı jerlerine, gidrotexnikalıq imaratlarǵa hám

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

injenerlik obyektlarga apatli tásirin tiygizedi. Sonín menen birge, tek ǵana jaǵa sızıǵın suw aǵımınıń jemiriwshi tásirinen qorǵap qoymastan, bálkim onıń suw ótkermewshiligin de támiyinlew kerek. Qıyalıqlardı bekkemlew tayanıshlardı, kópir konusların, topıraǵ úyindilerin, suw aǵızatuǵın kanallardı, bógetlerdiń suw taslaǵıshların qurıwdaǵı áhmiyetli ilaj esaplanadı. Qorǵanıw qaplamaları menen qurılmaların jaratıw boyınsha konstruktivlik sheshimler kóplegen qánigeler tárepinen kórip shıǵılıp, Yu. M. Kosichenko, A. V. Ishchenko, F. K. Abdrazakov, O. A. Baev, E. G. Ugrovatova, M. A. Bandurin, V. V. Vanji, V. L. Bondarenko, V. F. Silchenko sıyaqlı alımlardıń miynetlerinde tolıq bayan etilgen [1,2,3,4,5].

Qıyalıqlardı bekkemlewdiń dástúriy texnologiyaları gruntnıń bosasıw procesiniń aldın alıwǵa imkaniyat beredi. Búgingi kúnde gruntnı gidrotexnikalıq imaratlardı qorǵawǵa baǵdarlangan kóplegen ilajlar bar. Wazıypasına hám jergilikli gidrologiyalıq shárayatlarǵa qaray hár qıylı materiallar menen konstrukciyalar qollanıladı. Truba-shpuntlı qazıqlar, beton bloklar, gabionlar, geotorlar hám hár túrli tas toltırǵıshlı setkalar, geomatlar (ósimlik tuqumlari menen) qollanıladı [6, 7]. Usınday materiallar tiykarındaǵı konstruktivlik sheshimler haqıyqatında da joqarı isenimlilikke iye konstrukciyalar jaratıwǵa imkaniyat beredi, biraq úzliksiz tekserip turıwdı hám texnikalıq xızmet kórsetiwdi talap etedi [8, 9]. 2011-jılı beton tósemesi dúnyanı tazalawǵa hám qolaylı etiwge járdem beretuǵın insanıyattıń eń jaqsı oylap tabıwları reytingine kirdi. Ónim dúnyanıń 40 mámleketine eksport etiledi, tiykarǵı tutınıwshıları – Kanada, Qubla Amerika, Avstraliya hám Qubla Afrika. Islep shıǵarıwsh kompaniyalar tárepinen dúnyanıń kóplegen mámleketlerinde ámelge asırılǵan bir qatar joybarlıq sheshimler keltirilgen [8].

Materiallar hám usıllar. Beton tóseme, ádette, toqımashılıq materialdan ibarat bolıp, onıń arasına suw menen tásirleskende qatatuǵın qurǵaq beton qatlamı jaylastırılǵan. Bunday qaplama ıǵallangannan keyin 24 saat dawamında bekkemlikke erisedi hám paydalanıwǵa tayar boladı. Qollanıwınıń tiykarǵı baǵdarları: tábiyattı qorǵaw imaratları, neft-gaz hám taw-kán sanaatı, gidrotexnikalıq imaratlar, jol qurılısı hám basqalar (1-súwret).

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-súwret – Beton tósemiden paydalanıwdıń tiykarǵı baǵdarları

Beton qaplama tósew procesinde óziniń iyiliwsheńligi esabınan tik qıyalıqlardı (60° tan artıq qıyalıq múyeshi menen) qorgaw ushın qolaylı. Bunnan tisqari, suw aǵımın toqtatıw múmkin bolmaǵan jaǵdaylarda, tósew jumısların suwdıń ishinde de orınlawǵa boladı. 1 hám 2-kestelerde beton tósemesi, beton qaplaması hám geosintetikalıq (rulonlı) materiallardıń tiykarǵı salıstırmalı sıpatlamaları keltirilgen.

Beton tóseme hám beton qaplamasınıń salıstırmalı kórsetkishleri [3]

1-keste

Salıstırmalı kórsetkish	Beton tóseme	Beton qaplama
1 m ² salmaǵı, kg	10	200
Arnawlı texnika	Minimum	Maksimum
Arnawlı jumısshılar	Minimum	Maksimum
Jatqızıw tezligi, m ² /kun	800	80
Bekkemlikke erisiw, saat	24	72
Suwıqqa shıdamlılıq	Joqarı	Ortasha
Suw ótkermewshilik	Tómen	Ortasha
Iyiliwdegi bekkemlik	Ortasha	Joqarı
Qısılıwdaǵı shıdamlılıq	Joqarı	Joqarı
Jarıqlarǵa shıdamlılıq	Joqarı	Ortasha

Beton tósemesi hám geosintetikalıq materiallardıń salıstırmalı kórsetkishleri [4]

2-keste

Salıstırmalı kórsetkish	Beton tóseme	Geosintetikalıq materiallar
Arnawlı texnika	Minimum	Minimum
Arnawlı jumısshılar	Minimum	Minimum
Jatqızıw tezligi, m ² /kun	800	800
Suwıqqa shıdamlılıq	Joqarı	Joqarı
Suw ótkermewshilik	tómen	tómen
Ximiyalıq shıdamlılıq	Joqarı	Joqarı
Choklardıń germetikligi	Joqarı	tómen
Tesiliwge bekkemlilik	Joqarı	tómen
Jatqızılǵannan keyin materialdıń háreketshenligi	Joq	jol qoyıladı
Xızmet múddeti, jıl	50	50
Tamır sistemalarına qarsılıq	Joqarı	Ortasha

Beton tósemesin buzılǵan beton konstrukciyalardı tiklewde de qollanıw múmkin. Material joqarıdan tóselip, ámeldegi beton tiykarǵa bekitiledi, bul bolsa onıń elede jemiriliwiniń aldın alıp, joqarı bekkemlikti hám eroziyadan qorǵanıwdı támiyinleydi [3]. Beton tósemesiniń konstrukciyası 2-súwrette kórsetilgen.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2-súwret – Beton tósemesiniń konstruktivlik sheması

1 – talshıqlı gidrofil júzesi; 2 – qurǵaq beton qatıspası; 3 – 3D-talshıqlı matrica; 4 – suw ótkermeytuǵın qatlam (polivinilxlorid)

Beton tóseme texnikalıq kórsetkishleri boyınsha beton qaplamalardan ústin bolıp ǵana qoymastan, texnologiyalıq processti de derlik tolıǵı menen jetilistiredi. Kanallardı qaplawda bul materialdan paydalanıw gidromeliorativlik qurılıstń texnologiyalıq dárejesin asırıwdı támiyinleydi. Suwǵarıw sistemalarınń kópshiligi uzun kanal tarmaqlarına iye bolıp, olar tiykarınan qaplanbaǵan arnada jaylasqan [10, 11].

Beton tóseme gruntqa, ádette, uzınlıǵı 0,25–0,38 m bolǵan, cinklengen polattan islengen ótkir ushlı hám tegis qalpaqlı ankerler menen bekkemlenedi (3-súwret). Ankerlerdiń uzınlıǵı hám aralıǵı topıraqtń jaǵdayı hám qollanıw maqsetleri esapqa alınıp tańlanadı. Ankerler tutas qatlamlardı bekkemlew ushın choklarǵa ornatılıwı kerek [12].

Beton rulonining chetini anker qulfiga joylashtirish sirtni pardozlashda materialni mahkamlashning samarali usuli hisoblanadi, masalan, ariqcha bo'rtig'i bo'ylab yoki qiyalik cho'qqisi bo'ylab.

Beton tóseme oramınıń shetin ankerli qulıpa salıw júzeni pardozlawda materialdı bekkemlewdiń nátiyjeli usılı bolıp tabıladı, mısalı, salmanin' bo'rtig'i yamasa qiyalıqtıń tóbesi boylap. Ankerli qulıptı júzeni jer ústi suwlarınń juwıp ketiwinen qorǵaw hám átiraptaǵı landshaftqa bir tegis ótkeriwdi támiyinlew ushın shtiftlerge qosımsha retinde paydalanıw múmkin. Transheyanıń joqarı sheti boylap shuqır qazılıp, oǵan ankerler járdeminde tósemeniń kesilgen sheti bekkemlenedi. Ankerli shuqırsha tósemeniń qosımsha jumsalıwın, yaǵnıy kesindiniń hár bir shetinen shama menen 0,25 m sarplanıwın ańlatadı. Beton tóseme bóleklerin bir-birine uzınlıǵı 50 mm bolǵan tat baspaytuǵın polattan islengen samorezlar járdeminde, eki tósemeni ústpe-úst qoyıw arqalı bekkemlenedi. Samorezlar arasındaǵı aralıq ortasha 20-60 sm boladı [12].

Nátiyjeler hám talqılaw. Ótkerilgen analiz gidromelioraciya tarmaǵınıń ónimdarlıǵın asırıw variantı sıpatında tez salınatuǵın beton tósemelerden paydalanıw múmkinshiligin kórsetti. Onıń tiykarǵı kemshiligi (konstruktiv-texnikalıq sheshimge tiyisli bolmaǵan hám onıń texnikalıq qásiyetlerine tásir etpeytuǵın) - bul materialdıń baha kórsetkishi. Gidromelioraciya sistemaları kanallarında geosintetikalıq

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

materiallardan paydalanıw shıǵındı jıynaǵıshlarǵa qaraǵanda nátiyjeli bolıp esaplanadı, sebebi bunday qaplamalar filtrattıń ortalıǵı materialǵa agressiv tásir etiwiniń nátiyjesinde uzaq múddetli paydalanıw ushın pútkilley jaramsız bolıp qalıwı múmkin. Bunnan tısqarı, geomembranalardan tayarlangan ashıq qaplamalı suwǵarıw kanalın tazalaw máseleleri de ele sheshilmegen.

3-súwret – Beton gezlemeni bekkemlew sxeması

1 – kanal qırı; 2 – shtraba (oyıq); 3 – tósemeni ankerler járdeminde qıyalıqqa bekkemlew; 4 – beton tóseme; 5 – tósemelerdi samorezlar járdeminde bir-birine bekkemlew; 6 – qum menen toltırw; 7 – tıǵızlastırılǵan grunt tiykar

Juwmaqlar.

1 Zamanagóy qurılıs materiallarınan paydalanıw tek ǵana gidromeliorativ obyektlerdiń texnologiyalıq infrastrukturasını jaqsılap qoymastan, ayrıqsha jaǵdaylarınıń júzege keliwiniń de aldın alıwǵa imkaniyat beredi. Hár qanday jańa texnologiyalıq sheshim, sózsiz, házirgi bar bolǵanlarınan jaqsıraq boladı.

2. Gidromeliorativ imaratlardı qurıw hám rekonstrukciya qılıw tarawındaǵı texnologiyalıq sheshimlerdi beton tiykarındaǵı tez salınatuǵın qaplamalardı qollanıw arqalı jetilistiriw meliorativ islep shıǵarıwdı jedellestiriw máselelerin sheshiw imkaniyatın beredi. Bunday imaratlar joqarı ekspluatatsiyalıq isenimlilik hám filtratsiyalıq qawıpsızlıq penen ajralıp turadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Косиченко Ю. М., Угроватова Е. Г., Баев О. А. Обоснование расчетных зависимостей фильтрационных сопротивлений конструкций облицовок каналов // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2015. Т. 278. С. 35–46.
2. Bandurin M. A., Voloshukhin V. A., Vanzha V. V. Technology for water economy monitoring of technical state of closed drainage of irrigation system // International Conference on Construction and Architecture: Theory and Practice of Industry Development. 2018. P. 214–218. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.931.214>.
3. Glovatskiy, O., Djumanazarova, A., Saparov, A., Nasirova, N., Sulonov, A., & Sattorov, A. (2023). Improvement of water distribution management methods for operating modes of machine channels. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 01023). EDP Sciences.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4. Saparov, A. B., Khidirov, S. K., Khalimbetov, A. B., Djumanazarova, A. T., Tolepova, S. B., & Seitmuratov, A. R. (2023). Methods of channel calculations to improve the operational mode of main canals. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 410, p. 05035). EDP Sciences.
5. Сапаров, А. Б., Джуманазарова, А. Т., & Сапаров, Б. Б. (2023). РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА С УЧЁТОМ ИЗМЕНЁННОЙ ВОДНОСТИ ВОДОИСТОЧНИКА. In *Современные проблемы рационального природообустройства и водопользования* (pp. 62-65).
6. Сапаров, А. Б., Джуманазарова, А. Т., & Сапаров, Б. Б. (2022). МЕТОДИКА РАСЧЁТА ДЕФОРМАЦИИ КАНАЛОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ И РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН). In *Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата* (pp. 176-182).
7. Saparov, A. B., Djumanazarova, A. T., & Saparov, B. B. (2023). Methods of hydraulic calculations for operation and design of irrigation channels with earth bed. *ВЕСТНИК Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, Махсус сон*, (62), 172-176.
8. Bazarov, D. R., Saparov, A. B., Saparov, B. B., & Norkulov, B. E. (2024). Permissible flow velocities for improving operation and reliability of the Anasay main canal. *Journal of Science and Education in Karakalpakstan*, 3/2(43), 207-212.
9. Сапаров, А. Б., & Исламов, К. А. (2022). Математическое моделирование процессов водораспределения (на примере головного сооружения магистрального канала Анасай). *Проблемы строительства и архитектуры*, 4(2), 116-118.
10. Косиченко Ю. М., Гурин К. Г., Самойленко А. В. Гидравлическая эффективность крупных каналов Северного Кавказа // *Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление*. 2005. Т. 7, № 4. С. 378–391.
11. Косиченко Ю. М., Баев О. А. Теоретическая оценка водопроницаемости противофильтрационных облицовок нарушенной сплошности // *Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки*. 2014. № 3. С. 68–74.
12. Рекомендации по монтажу бетонного полотна «ТЕХПОЛИМЕР» (СТО 56910145-025-2017) [Электронный ресурс]. URL: <https://texpolimer.by/wp-content/uploads/2019/02/rekomend-beton-polotno.pdf> (дата обращения: 14.02.2021).